

МЕНТАЛИТЕТ И ЮМОР

З.М.Сабиралиева, Г.З.Мамытова, Ст. преподаватель ОшГУ,
Э.И.Ибрагимова, доц. ФерГУ

Аннотация. *Статья посвящена определению связи юмора с когнитивно-языковой картиной мира, этническим менталитетом и ментальностью. Выбор темы исследования обусловлен некоторыми факторами – недостаточной изученностью специфики национального менталитета с позиций юморологии, важностью рассмотрения юмористических прецедентных выражений и текстов в связи с ментальностью для лингвокогнитологии и менталингвистики, а также необходимостью выделения и характеристики отдельных когнитивно-языковых особенностей кыргызского юмора в плане этнолингвистики.*

В процессе исследования установлена корреляция понятий «когнитивно-языковая картина мира», «менталитет» и «ментальность»; определены типы и виды языковой ментальности; охарактеризованы особенности скрипта в юморе, выделены и описаны мотивы различения разновидностей когнитивно-языковых картин мира и продемонстрировано своеобразие кыргызского менталитета и юмора.

Ключевые слова: *когнитивно-языковая картина мира, менталитет, ментальность, прецедентные юмористические выражения, скрипт юмора, типы картин мира, юмор.*

Проблематике юмора посвящена значительная литература, в которой освещаются общие вопросы теории и рассматриваются частные свойства ее объекта. К частным аспектам теории юмора мы относим прагматику, психологическую базу, эвристическо-игровые стороны, эстетику, связь и корреляцию с сатирой, этнические, ареальные, языковые особенности, а также проблемы перевода и переводимости ее объекта [Зотов, 1998: 600]. Необходимо отметить, что содержание и оформление юмора непосредственно зависят от менталитета и мировоззрения своих создателей, связаны с уровнем и типом их культуры. Этот аспект юмора еще не получил должного освещения в литературе и нуждается в специальном изучении. Поэтому мы ставим своей целью определить своеобразие юмора с точки зрения теорий менталитета и когнитивно-языковой картины мира.

Объектом исследования являются понятия «когнитивно-языковая картина мира», «менталитет» и «ментальность», рассматриваемые с позиции юморологии и с помощью методов интерпретации, описания, когнитивно-семантического и текстологического анализа.

Когнитивно-языковая картина мира (КЯКМ) – исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и объективируемая в языковых знаках совокупность представлений о мире, система ментально-вербальных приемов и способов концептуализации действительности. В ней содержатся опыт и знания этноса, аккумулируются его представления о реальном и ирреальном мире, которые непрерывно меняются,

трансформируются, расширяются, обогащаются, корректируются и передаются из поколения в поколение, от одного народа к другому. В ней социальное и индивидуальное, коллективное и личностное сливаются воедино и не имеют четких границ. Поэтому каждая языковая личность формируется на основе усвоения ментально-языкового богатства и разнообразия, созданных его предшественниками и другими контактирующимися народами.

С КЯКМ неразрывно связана национальная картина мира (НКМ), которая тоже опосредуется в языке и выявляет особенности представления того или иного этноса об окружающей действительности. В содержании НКМ занимает определенное место понятие «менталитет». Термином «менталитет» называют все, что связано с этносом, с его опытом, со спецификой его мышления, памяти, характера и т.д. и то, что не есть «политика», «наука», «социально-экономические отношения», «прибыль», «компьютер», «законы». С помощью понятия «менталитет» объясняют то, что в культуре, истории, поведении, обычаях, мышлении и т.д. других народов кажется странным и непонятным с позиции оценивающей, изучающей и рассказывающей личности.

Ментальность – своеобразная часть публичного сознания. Она всецело скрыта от внешнего наблюдения, существует в глубине сознания и отчетливо не проявляется. Ее субъектом выступает не индивидуум, а социум.

Ментальность отражает все, что связано с обществом – его быт, традиции, историю, экономику, идеологию, культуру и т.д., которые образуют собственного рода «матрицу», в рамках которой формируется ментальность.

Ментальность этноса неустойчива, исторически изменчива, постоянно меняется, развивается, совершенствуется, преобразуется по пути «от простого – к сложному», «от единообразия – к многообразию». Ее невозможно обрисовать и всесторонне (исчерпывающе полно) описать. Ее охарактеризовать вообще нереально, поскольку мы четко не представляем этническую картину мира в полном объеме. Этническая картина мира устроена очень сложно, состоит из различных компонентов и слоев: реальных и ирреальных, осознанных и бессознательных, индивидуальных, групповых и общих, позитивных и негативных, традиционных и инновационных, нейтрально-объективных, эмоционально-экспрессивных и других начал.

С.В. Зотов пишет о том, что ментальность – это система этнических констант, которая является той призмой, сквозь которую человек смотрит на мир [2, с.73]. Мы тоже считаем, что этническая картина мира складывается из взаимодействия традиционно усвоенных и постоянно пополняемых, обновляемых ценностей, правил и норм, которые обеспечивают мировосприятие и миропонимание этноса, регулируя общение, жизнь и поведение его членов в конкретных пространственно-временных границах.

Термин «языковая ментальность» активно используется в менталингвистике, психолингвистике, когнитивном языкознании и лингвокультурологии. Правда, в понимании его смысла наблюдается разноречивость и отсутствие единого взгляда. Ученые по-разному представляют также соотношение понятий «менталитет» и «ментальность». Они стремятся выявить и описать как явные, так и неосознаваемые основы морально-

этических, интеллектуально-ментальных и других ценностей и установок в обществе.

Корреляцию между некоторым участком мира и его языковой репрезентацией обычно определяют как языковую ментальность (ЯМ). С помощью языка мы отражаем, именуем и познаем мир. ЯМ едина по природе с языковым мышлением. Они сосуществуют и даны одновременно. ЯМ уже и конкретнее, чем языковое мышление. Языковое мышление универсально и включает в себя языковую ментальность, охватывающую мир и его части концептами, которые материализуются в языковых знаках: в лексико-фразеологической и грамматической системах. ЯМ можно исследовать в монолингвальном, диалингвальном и полилингвальном планах, в индивидуально-авторском и социальном, диахроническом и синхроническом аспектах. Например, представления этносов о пространстве и о его членении на части могут быть изучены как в лексико-семантическом, проverbsиальном плане, представления, обработки и передачи знания разного уровня и характера, поэтому выступает исключительным важным объектом анализа при изучении менталитета и ментальности. **Язык материализует ментальность, в известной степени осуществляет членение действительности, дает название ее элементам и проявлениям.** Язык, будучи конвенционально-знаковой системой, выступает в качестве универсального репрезентанта концептуально-категориальной системы мышления и обладает способностью ситуативно актуализировать любую ее составляющую. Ментальность этноса проявляется во всем, особенно – в мышлении, речи, поведении людей.

Юмор – это удивительное явление, которое проникает в различные аспекты человеческой жизни, включая язык и культуру. В контексте когнитивно-языковой картины мира юмор играет ключевую роль в формировании и передаче оттенков, нюансов значения, а также в отражении культурных особенностей того или иного этноса. Кыргызская и тюркская культуры предлагают уникальные перспективы на юмор, которые иллюстрируют их сходства и различия.

Приведем несколько юмористических текстов в рамках темы «Анекдоты про турков». Турки, как и кыргызы, – полиэтнос, в нем много малых народностей, одним из которых являются лазы. Лазы – один из древних этносов на черноморском побережье Турции, у них очень своеобразный прямой склад ума. В современном дискурсе встречается много анекдотов, отражающих своеобразие менталитета этого этноса. Нередко их авторами выступают сами турки. Стереотипы, связанные с лазами, аналогичны тому, как русские шутят над чукчами, англичане – над ирландцами, американцы – над канадцами, англичанами и австралийцами. Турецкий контекст и скрипт представлены в следующем анекдоте антропонимами – именами персонажей, названиями местности, правилами гостеприимства и наивностью героя:

В разных районах Синопа жили Темель и Джемаль. Темель пришел как-то в гости к Джемалю. Под вечер вдруг пошел ливень и Джемаль проявил гостеприимность:

- *Слушай, Темель, такой дождь на дворе, ты не ходи домой, оставайся здесь.*

Темель принял предложение, но через некоторое время исчез. Проходит довольно много времени, стук в дверь, в дверях промокший до нитки Темель. Джемаль ему:

- *Ну, куда же ты пропал? Я уже было потерял тебя.*

Темель отвечает:

- *Да я домой сбегал, пижаму взял...*[
https://dzen.ru/a/YF3UXHrQ_mBdrrpH]

Джемаль проявляет гостеприимство, и хочет уберечь своего гостя от дождя. Темель, будучи, недалеким и прямолинейным, подумал принести пижаму для ночевки, тем самым попав в ту ситуации, от которой пытался его уберечь Джемаль. В данном случае речь идет о неизбежности случая, если человек глуп.

В другом юмористическом рассказе по аналогии со стихотворением В. Маяковского «Я русский бы выучил...» подчеркиваются важность знания турецкого языка для туристов.

Я бы турецкий выучил только из-за того, чтобы узнать, что местные говорят о наших туристах.

В третьем тексте шутка основывается на симпатии русских женщин к турецким мужчинам.

На переговорах между Россией и Турцией в рамках взаимной поддержки была достигнута договоренность, что российская сторона будет продавать природный газ со скидкой, а турецкая сторона выделит еще сотрудников, которые будут писать русским девушкам в Инстаграм подбадривающие сообщения, типа "Ты красавица"!

Текст имеет следующую скриптовую основу:

Этот анекдот – микрорассказ, на конкретном примере демонстрирующий предприимчивость и находчивость турецкого этноса. В нем показано, что турки очень умный народ, который даже любовь соединяют с политикой, если это приносит выгоду.

В приведенных анекдотах отмечены некоторые особенности турецкого менталитета.

Известно, что законы логики и гносеологии в целом едины для всех народов мира, но этносы (племена, народности, нации, объединение наций и т.д.) отличаются друг от друга определенным национально-специфическим видением мира, по-разному отражают, фиксируют и расчленяют окружающую действительность. Это объясняется тем, что сами языки формируются в процессе познавательной деятельности народов, находящихся на разных

уровнях развития, живущих на разных географических широтах, вносящих разные вклады в цивилизационные процессы и т.д. На этом основании считаем, что язык представляет собой неотъемлемый признак нации. В языке всесторонне и детально отражается и проявляется дух этноса, его мировоззрение, миропонимание и менталитет.

Каждому этносу свойственны особые стереотипы сознания и деятельности, мышления и поведения, которые составляют основу его картины мира.

В связи с этим отметим своеобразие кыргызской ментальности, которое было предметом изучения ряда исследователей. «Кыргызский менталитет как системообразующий вид восточного менталитета, – пишут кыргызские этнологи А.А. Айтбаев и Э.Д. Апсаматова. Кыргызский менталитет специфичен в целом, но не автономен, разными своими сторонами и признаками связан с менталитетом соседних и отдаленных в пространстве-времени народов и, вбирая в себя конкретно-этнические и общечеловеческие элементы и прочно осваивая их, интенсивно развивается, обогащается и вступает в мир глобального менталитета. Только комплекс разнородных признаков составляет духовный «портрет» нации. Мы считаем многие из названных выше свойств интернациональными и межкультурными. Здесь, по-видимому, допущен субъективизм и проявляется недостаточная информативность о менталитетах других этносов. Названные выше авторы приписывают кыргызам толерантность и доброжелательность как позитивные свойства их характера [Айтбаев, 2013: 20]. Однако сами кыргызы в своих анекдотах иногда отрицают наличие у них такого признака и представляют себя как носителей эгоизма, не желающих добра другим людям. Ср., например: *В котле ада оказались два узбека и два кыргыза. Узбеки, поддерживая друг друга, вылезли оттуда. Кыргызы хотели выйти независимо друг от друга, самостоятельно. У них не получилось. Тогда по опыту узбеков один на спине поднял другого, тот вышел и ушел, оставив в котле своего спасителя.* Анекдот приводится при призыве представителей кыргызов и представителей разных этносов к согласию, к взаимоподдержке и дружбе.

Кыргыз, в отличие от узбека-реалиста, чаще преувеличивает значимость своих национальных традиций, обычаев и ценностей, вклад своего этноса в мировой прогресс, называя свою нацию великим и самым древним народом, а эпос «Манас» энциклопедией, кладезем знаний и историей этноса [Матикеев, 2015: 115-178].

Существенной чертой кыргызского менталитета этнологи называют трайбализм [Айтбаев, 2013: 20], хотя он характерен и другим этносам – казахам, каракалпакам, туркменам и т.д. Приведем отдельные примеры в шуточной форме, демонстрирующие принадлежность человека к тому или иному роду и племени. В кыргызском юморе часто встречаются такие прецедентные феномены этноса, которые неизвестны представителям других культур и значимы для взаимопонимания только своих создателей. Прецедентные слова, словосочетания и предложения в кыргызском юмористическом дискурсе насыщены своеобразием духа и менталитета

народа, крепко привязаны к его этнической ментальности и, неся в себе высокий заряд лингвокультурной семантики, придают процессу общения сильный национально-культурный колорит. Один из авторов настоящих строк был свидетелем встречи двух старых друзей за столом в гостях и их беседы о семье и делах, о жизни и работе, о политике и стране. В их разговоре встречались такие слова и выражения, которые не совсем понятны постороннему наблюдателю-некыргызу. Некоторые из них могли бы быть даже оскорбительными для собеседников с его точки зрения. Но два друга с удовольствием и долго беседовали на разные темы. Можно было бы заметить, что одна сторона в адрес другой время от времени использовала странные на первый взгляд выражения типа *көк жалым* «мой сивогривый» (-ым «мой»), *азууларың курч да* «ведь у тебя клыки острые» (-ың «твой, у тебя»), *жытты жакшы сезесиң го* «хорошо же чувствуешь запах» и под., которые содержат намек на решительность адресата (1,2) и на остроту его чутья (3). Вторая же сторона соответственно употребляла не совсем позитивные слова типа *илкип* «двигаясь медленно, вяло, лениво», *кыбырап* «делая медленные движения; двигаясь медленно и лениво» в смысле «не спеша, основательно», *териң катуу эмести* «ведь у тебя кожа толстая» (-ң «у тебя, твой») в значении «не стесняюсь, не боюсь», *чөптү деле жей бересиң го* «ты ведь и траву ешь; питаешься даже травой» с намеком на непривередливость друга и т.д. Для некыргыза, даже хорошо владеющего кыргызским языком, непонятны суть и семантика этих слов. А наблюдатель-кыргыз сразу же догадается, что одна сторона – представитель рода *бөрү* «волк», а другая – рода *тасма* с кличкой *ташбака* «черепаха». Собеседники были довольны встречей и беседой. Разговор насыщен шутками, намеками, смехом. Многие кыргызские племена и роды являются носителями названий птиц и животных. Эта особенность нации нередко передается в ее юморе. Кыргызский юмор все еще сохраняет приверженность представителей нации к старым прецедентным формулам, отражающим особенности их представлений о своем происхождении.

У каждого этноса своя ментально-языковая картина мира. В ней юмор занимает особое место. В сознании каждого из народов своя модель комического, свои мотивы, способы и условия создания смешного, свои приемы его преподнесения и объективации.

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можем сделать некоторые общие выводы:

1. Одной из особенностей юмора в любой культуре является его глубокое проникновение в реалии повседневной жизни.

2. Кыргызские анекдоты часто основаны на игре слов, сарказме и иронии, что отражает специфику кыргызского мышления.

3. Тюркский юмор чаще всего основан на образах и сценариях, отражающих традиционные ценности и социальные нормы, и может быть более прямым и экспрессивным, чем кыргызский юмор.

4. Кыргызский и тюркский юмор имеют много общего. Оба они направлены на создание благоприятной коммуникативной обстановки и

смягчение напряжения в обществе и зачастую содержит элементы фольклора или народной мудрости.

Наличие юмора объединяет людей всех наций и народностей через универсальные человеческие эмоции и отношения.

Литература:

1. Айтбаев, А.А. Менталитет кыргызского народа: учебное пособие / А.А. Айтбаев, Э.Д. Апсаматова. – Бишкек, 2013. – 124 с.

2. Зотов, С.В. Ментальность Российской цивилизации / С.В. Зотов. – М., 1998. – 276 с.

3. Матикеев, К.М. Манас географиясы / К.М. Матикеев. – Бишкек: Бийиктик, 2015. – 418 с.

4. Сабиралиева, З.М. Концепт «Юмор» в ментальной семантике языка / З.М. Сабиралиева // Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Бишкек, 2022. – 23 с.

5. https://dzen.ru/a/YF3UXHrQ_mBdrrpH